

UCHINCHI KENGASH. O‘ZBEKISTON TARIXINING DOLZARB MASALALARI

SULTON HUSAYN MIRZONING 1470 YILDAGI HARBIY TAKTIKASI

*Sherzod Jo‘rayev*¹,

Oriental universiteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0005-7697-0710

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sulton Husayn Mirzoning 1470 yildagi katta tezlikka asoslangan harbiy taktikasi birinchi marta o‘rganib, tahlil qilib chiqildi. Ushbu taktikani qayta bajarishga uringan Abo Bakr Mirzo, Badiuzzamon mirzo harkatlari va ularning yurishlarining mag‘lubiyatga uchrash sabablari ko‘rib chiqildi. Bobur Mirzoning Samarqand shahrini olishda ham shu harbiy usuldan foydalanganligi hamda Bobur mirzo tahlillari o‘rganib chiqildi.

Kalit so‘zlar: Bobur, Husayn Boyqaro, Abo Bakr Mirzo, Maymana, Foryob, Xondamir, Yodgor Mirzo, Hirot, Amir Xusravshoh, Sulton Ma’sud Mirzo, Marv, Murg‘ob, Abdurazzoq Samarqandiy.

Abstract. This article examines and analyzes for the first time Sultan Husayn Mirza’s military tactic based on high speed in 1470. It also discusses the attempts of Abu Bakr Mirza and Badi’ al-Zaman Mirza to apply this tactic, as well as the reasons behind the failure of their campaigns. Furthermore, it explores Babur Mirza’s use of the same method in capturing the city of Samarkand and analyzes his reflections on this strategy.

Keywords: Babur, Husayn Bayqara, Abu Bakr Mirza, Maymana, Faryab, Khwandamir, Yadgar Mirza, Herat, Amir Khusrawshah, Sultan Mas’ud Mirza, Marv, Murghab, Abdurazzoq Samarqandi.

1469 yilda Sulton Husayn Mirzo Hirot taxtini egallagach, oradan qisqa vaqt o‘tmasdan Uzun Hasan bilan ziddiyatga boradi, natijada Yodgor mirzoga katta yordam bergan turkmanlarning aralashuvi bilan Sulton Husayn taxtdan ajralib Marv atrofidagi arlot qabilalari ichiga chekinadi. 1470 yil 5 iyulda Hirot Yodgor Muhammad Mirzo nomiga xutba o‘qiladi. Amir Hasan Shayx Temurni Marv atrofidagi Murg‘ob suvi bo‘yiga qoldirib, Yodgor Mirzo Hirot taxtiga bemalol o‘tiradi. Turkmanlar yo‘lboshchisi Amir Hasanbek qo‘shinlari Hirot atrofida qoladi. Shunday ham tinimsiz urushlardan xarob bo‘lgan aholining ahvoli battar yomonlashadi. Uning ustiga Yodgor Mirzoning ichkilikka berilganligi, davlat ishlari tashlab qo‘yganligi haqidagi xabarlar kela boshlaydi. Boburning aytishicha bu xabarlarni Mirali miroxo‘r yetqazib turgan. Hasan Shayx Temur murg‘ob suvi yoqasini himoyasini tashlab Jarmakon viloyatiga

¹ Zahiriddin, Muhammad Bobur. Boburnoma. -Hozirgi o‘zbek tiliga tabdil qilganlar: Vahob Rahmonov, Karomat Mullaxo‘jayeva.- Toshkent: “O‘zbekiston” HMIU, 2019.-440-b. 189-b.

ketib qoladi.¹ Aynan shu holat Sulton Husayn Mirzoga qo‘l keladi. Sulton Husayn Mirzo Arlot eli orasida turganda Sulton Abusaid Mirzo farzandlari Sulton Mahmud, Abobakr Mirzo, Mirzo Ulug‘beklar arlotlar ustiga yurish qiladi. Sulton Husayn ularni chekintirib qiyin vaziyatda Hirotga ilg‘or qilishga qaror qiladi. Maymana va Faryob viloyatidan bir kecha-kunduzda katta yo‘l bosib mingga yaqin kishi bilan Hirotga qarab yuradi.² 1470 yil 21 avgustda Xoja Abdulla Ansoriy mozoriga yetib keladi. Amir Ali Jaloyir g‘aflatda bo‘lib, askarlar tarqalib ketgan edi. Yodgor Mirzo ikkita xodim va bir xodima bilan ko‘shk tomida qo‘lga olinadi. Manbada Abdurazzoq Samarqandiy shunday keltiradi “ Bu shunday bir voqeadirki, tiriklik varaqlariyu, kecha kunduz sahifalarida nomdor sultonlar va Jamshid qudratli xoqonlar haqida hech bir yaratilgan bandaning xush qulog‘i bundayini eshitgan emas va kitoblarda hech bir ziyrak so‘zamolning ko‘zi bunga o‘xshashini ko‘rgan emas. Negaki, Mirzo Yodgor Muhammad dorussaltana Hirotida maqomu orom topgan vaqtda bir necha ming mukammal yaroq-aslahali badaviy otiqlar ertadan kechgacha unga mulozimlik qilar edilar, Hirotidan Bog‘dod sarhadigacha (bo‘lgan yerlardan) paydar-pay ko‘mak olib turar edi, mirzo Sulton Husayn oltmish farsang masofadan ilg‘or qilib kelib, andak odami bilan shunday jasoratli ish qiladi, deb hech kimning xotiri yaqiniga ham kelmagan edi.”³

Manbaning boshqa bir o‘rnida shunday yozadi:” Yigirma uchinchi safar(21 avgust 1470) bomdod namozidan oldin bu xabar barcha og‘izlarga tushdi, harchand va har zamon minglab tillarda takrorlanmasin, bu xabar g‘oyat nodirligi tufayli go‘yo hech kim bovar qilmas edi.”⁴

Xondamirni yozishicha bu kutilmagan yurishni amalga oshirish rejasi dastlab Alisher Navoiy bilan muhokama qilingan, Alisherbek esa bu tadbirni sir saqlashni qattiq talab qilgan. Maymanadan qo‘zg‘alib, Murg‘obdan o‘tib Bo‘kan degan manzilga to‘xtalganda majlis qilib, ilg‘or tarzda Hirotga yurish rejasi aytiladi.⁵ Xondamir ham kutilmaganda bir kecha -kunduzda Hirotga yetib kelinganligini yozadi. Masofa 60 farsax bir farsax 6 km atrofida bo‘lganligidan, taxminan 360 km masofa bir kecha-kunduzda bosib o‘tilgan. Bobo Hokiy langariga to‘xtalganda hech kimni qabul qilmaydigan bu avliyo o‘zi peshvoz chiqadi, Sulton Husayn mirzoni mehmon qilib, hatto bir qo‘y, bitta o‘q-yoy tortiq qiladi. Bu askarlarni ma’naviy ruhlantirgani shubhasiz.⁶

Xondamir shunday yozadi:” Bu g‘aroyib xabar va ajoyib hodisa shov-shuvi bir qismi Bog‘i Nav bog‘ida, yana bir bo‘lagi esa Zubayda bog‘ida istiqomat qilib o‘tirgan turkman amirlari qulog‘iga yetgach, o‘sha kechasiyoq ayanch jilovini yo‘l ko‘rsatuvchilik qo‘li bilan qochish yo‘liga to‘g‘rilab “ O‘sha jamoat yengilib, ortlariga

1 Абдураззоқ Самарқандий МАТЛАИ САЪДАЙН ВА МАЖМАИ БАХРАЙН. II ЖИЛД иккинчи қисм. Т. “ O‘zbekiston”, 2008 y. 660-b.

2 Xondamirda 850 kishi keltiriladi.

3 Абдураззоқ Самарқандий МАТЛАИ САЪДАЙН ВА МАЖМАИ БАХРАЙН. II ЖИЛД иккинчи қисм. Т. “ O‘zbekiston”, 2008 y. 664-b.

4 O‘sha asar 665-b.

5 Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир Ҳабиб ус -сийар фи ахбори афроди башар. Тошкент “O‘zbekiston” 2013. 730-бет.

6 O‘sha asar 731-b.

qarab qochib qolurlar”(Qur’oni karim, Qamar surasi, 45-oyat) mazmuni ular holining vasfi bo’ldi.”¹

Sulton Abusaid Mirzoning o’g’li Abo Bakr Mirzo Sulton Husayn bilan aloqa bog’laydi. Badaxshondan kelib Sulton Husayn oilasidan bir qizga o’ylanib qarindoshlik va do’stlik aloqalarini bog’lashga kirishadi. Badaxshonda turgan Abo Bakr Mirzo Hisori Shodmonga Sulton Maxmud mulklariga ko’z olaytiradi, natija chiqara olmagach, Xurosonga yurish qiladi. Bu shahzoda Bayrambek Turkman, Pir Ali Turkman va boshqa amirlar va qo’shin ahli bilan maslahatlashib Sulton Husaynning harbiy taktikasini takrorlashga va o’ziga qarshi ishlatishga harakat qiladi. Xondamir shunday yozadi; “ Barchasining o’y-fikridagi xayol xuddi mansur xoqon Maymana va Foryobdan ilg’or solib kelib, Yodgor Muhammad Mirzoni o’lim kamandiga ilintirgani kabi ular ham hazrat xoqonni ushlab olish va qo’lga kiritish panjasi bilan ranju azob bandiga muhtalo qilish bo’ldi. Ammo yirtqich yo’lbars notavon tilkning hiylasi bilan tuzoqqa tusha qolmasligini bilmadilar”². Aynan bu paytda Sulton Husayn qasal bo’lganligi va uning oldida 500 askar borligini Abo Bakr Mirzo bilar va bu g’alaba keltiradi deb ishonardi. Kasal bo’lishiga qaramasdan 500 askar bilan mahofada askarlar ko’tarib olgan Sulton Husayn yo’lga tushadi. Isfizor qasabasiga yetganda, Sulton Husayn xodimlaridan biri Jon Ahmad Cho’li o’z mulklaridan xabar olish maqsadida Hirotidan tashqariga chiqadi va Abo Bakr Mirzo askarlari tomonidan qo’lga olinadi. Shahzoda oldiga olib borilgan Jon Ahmad Sulton Husayn Hirot shahri atrofida o’n-o’n besh ming kishi bilan pistirma qo’yib, sizni kutib turibdi, Sulton Abusaid Mirzoning yaxshiliklari hurmati oldingizga keldim deydi. Abo Bakr Mirzo bu xabarga to’liq ishonib Xof va Baxarz tarafga yura boshlaydi, Hirotga yurish rejasidan qaytadi. Aslida Jon Ahmad hiylasi Sulton Husaynni saqlab qoladi. Abo Bakr Mirzodan ajralgan Jon Ahmad voqeani Sulton Husayn Mirzoga aytgach uning orqasidan quvishga tushadilar. Abo Bakr Mirzo Astrobodga qarab qochadi yo’lda har manzilda askarlari qochib keta boshlaydi, ko’plari Sulton Husayn qo’shiniga kelib qo’shilaveradi. Ta’qib kuchaygach, orada bir chaqirim masofa qoladi. Abo Bakr Mirzo Gurgon daryosidan o’tib, charchoq va yomg’ir ko’pligidan daryodan o’tiboq dam olishga tushadi. Husayn Mirzo tunda dam olishdan tiyilib tong mahali Gurgon daryosidan o’tib, uxlab yotgan Abo Bakr Mirzo askarlari ustiga tashlanadilar. Abo Bakr Mirzo bosqindan qochib chiqadi, orqadan quvlab keladiganlardan o’zib ketadi, yaqinlashib kelgan Amir Haydarni yakkama -yakka olishuvda yengib o’sha atrofdagi mahalladan bir kishining o’yiga kiradi. O’y egasidan qutilib ketish uchun ot so’raydi, o’y egasi xizmatga bir necha kishini qo’yib, shahzodani Sulton Husaynga katta sovg’a ilinjida sotadi. Qanbar Ali Jallod bir necha kishi bilan borib Abo Bakr Mirzoni o’ldirishadi, so’ngra o’z o’yiga tushirib sotqinlik qilgan qishloq kishisini ham uning ketidan jo’natadilar. Bu voqea 1479 yilda bo’lib o’tadi. Buni qarangki Sulton Husaynning o’sha mashhur tezlikka asoslangan taktikasi oradan 9 yil o’tib Abo Bakr Mirzo tomonidan takrorlanadi. Abo Bakr Mirzoning Sulton Husayn Miroz odamlari orasida ayg’oqchilari yo’qligi, Jon Ahmadga ishonganligi rejani yo’qqa chiqaradi. Abo Bakr Mirzo Husayn Mirzo taktikasini to’liq o’rganib chiqmaganligi shunda ko’rinadiki podsho dushmandan

1 O’sha asar 734-b.

2 Фиёсиддин ибн Хумомиддин Хондамир Ҳабиб ус -сийар фи ахбори афроди башар. Тошкент “O’zbekiston” 2013. 767-бет.

qochganda doim o'ta xafsiz bo'lmaguncha tinimsiz qochgan, Abo Bakr Mirzo orada bir chaqirim masofa bo'lsada daryodan o'tib uxlashga tushadi. Sulton Husayn Astrobodda Abusaidan qochganda yomg'ir loy bo'lishiga qaramasdan qochishga tushadi, Abusaid ta'qibidan bir necha bor chidam va matonat evaziga qutilib ketadi.

Ikkinchi holat 1498 yilda yuz beradi. Sulton Husayn Mirzoning tezkorlikka asoslangan taktikasini o'g'li Badiuzzamon Mirzo takrorlamoqchi bo'ladi. Nishin tekisligida Xoja Nizomulmulk va uning o'g'illarini musodaraai bilan band bo'lib turganda askarlarning bir qismi Astrobodga ketganligi qolganlari tarqalib ketganligi haqida Garmser viloyatida turgan Badiuzzamon Mirzo va Amir Zunnun Arg'unga ma'lum bo'ladi. Xondamir shunday yozadi: "Ular fursatni g'animat bilib, uch-to'rt ming xanjar urar, nayza sanchar otliq bilan qutlug' o'rdu sari ilg'or solmoq va kutilmaganda zafar alomatli lashkar ustiga bostirib borib, jasurlik va mardonalik qo'li bilan fathu g'alaba eshiklarini ochmoqqa qaror qildilar. Shu qaror bilan oy yurishli otlarga o'tirib va doimo kezuvchi falak singari biror lahza yurishdan to'xtamay, besh-olti kun ichida Sabzavor shahri atrofiga yetib oldilar."¹

Sulton Husayn Mirzo bu xabarni eshitgach tashvishga tushadi va Hirotda elchi jo'natib askarlardan Hirotda borini to'plab yuborish haqida bo'yruq beradi. Amir Alisher shaxsan o'zi askar to'plashga kirishadi. Sulton Badiuzzamon Miro ham katta tezlikda Isfizor qal'asigacha keladi va ko'zi o'yquga ketadi. Aynan shu holat katta yutqazish bo'ladi. Chunki shu kuni Astrobodga ketgan katta qo'shin Amir Muhammad Valibek, Amir Umarbek va Bobo Ali boshchiligida Astroboddan qaytib keladi. Amir Xusravshoh isyoni tufayli Sulton Ma'sud Mirzo besh yuz janchisi bilan Sulton Husayn o'rdasiga kutilmaganda kelib qoladi. O'yqudan turgan Sulton Badiuzzamon va amirlari lashkargohga kelib katta qo'shinni ko'rib ta'jjubga tushadilar. Sulton Badiuzzamon Mirzo askarlari yengilib zo'rg'a qochib qutiladilar. Amir Shujobek ham qochib qoladi. Bu voqea 1498 yil 15 iyunda bo'lganligi haqida ma'lumot beriladi.

Bobur Mirzo ham 1500 yilda 240 kishi bilan xuddi shu taktikani amalga oshiradi. U Samarqandni egallagandan so'ng Boburnomada Sulton Husayn taktikasining barcha jihatlarini tahlil qiladi. Bobur Mirzo Samarqand shahriga bildirmasdan hujum qilib kiradi va shaharni egallaydi. Bu qilgan ishini Sulton Husaynni Yodgor mirzo ustiga bildirmasdan kelib 850 kishisi bilan katta qo'shin orasiga kelib Hirotni olgan voqeasiga qiyoslaydi. Boburnomada qo'yidagicha tahlil qilinadi; "Sulton Husayn mirzo ham Hirotni ushbu yo'sinda yov g'ofilligida olgan ekan. Lekin ish biladigan ravshan va insofli kishi nazarida ayondirki, bu voqea bilan u hodisa orasida ko'p farq bordir. Avval buki, Sulton Husayn mirzo ko'p ish ko'rgan, ko'p tajribalar kechirgan ulug' yoshli podshoh edi.. Ikkinchisi buki, g'animi Yodgor Muhammad Nosir mirzo-on yetti-o'n sakkiz yoshli tajribasiz o'g'lon edi. Uchinchisi buki, g'animning ichidan qayfiyat va holatni bilgan kishi Mirali miroxo'r Husayn mirzoga kishilar yuborib, uni g'anim g'ofil paytda dushman ustiga keltirdi. To'rtinchidan dushman qo'rg'onda emas, Bog'i Zog'onda edi. Sulton Husayn mirzo Hirotni olgan paytda Yodgor Muhammad mirzo va yaqinlari shunday ichkilikka tushgan edilarki, o'sha kecha Yodgor Muhammad

¹ Гиёсиддин ибн Хумомиддин Хондамир Ҳабиб ус -сийар фи ахбори афроди башар. Тошкент "O'zbekiston" 2013. 864-бет.

mirzoning eshigida uch kishi bo‘lib, o‘zi ham, ular ham mast edilar. Beshinchidan, Sulton Husayn mirzo o‘shanda g‘anim g‘ofilligida keldi va uni qo‘lga oldi.

Men Samarqandni olganimda o‘n to‘qqiz yoshda edim. Na ko‘p ish ko‘rib edim, na tajribam bor edi. Ikkinchisi buki, mening g‘animim Shayboqxondek tajribali, ko‘p ish ko‘rgan va ulug‘ yoshli kishi edi. Uchinchisi buki, bizga Samarqanddan hech kim ko‘makka kelmasdi. Agarchi shahar xalqi menga nisbatan ko‘ngillik bo‘lsalar-da, biroq Shayboqxonning qo‘rqinchidan hech kishi bu hayolni qila olmas edi. To‘rtinchisi buki, mening g‘animim qo‘rg‘onda edi: ham qo‘rg‘on olindi, ham g‘anim qochirildi. Beshinchisi buki, bir martaba Samarqandni olish maqsadida kelib, g‘animga sezdirib qo‘yib, ikkinchi martaba kelganda Tangri ishimni to‘g‘riladi: Samarqand olindi.¹

Yurtimiz tarixida ko‘plab sarkardalar o‘tgan, ularning harbiy salohiyati yetarlicha o‘rganilmagan. Sulton Husayn Mirzo kabi yuzlab sarkardalarning jang qilish usullari, harbiy harakatlarda ishlatgan yangi taktikalarini o‘rganish bugunki kunda tarix fani oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zahiriddin, Muhammad Bobur. Boburnoma. -Hozirgi o‘zbek tiliga tabdil qilganlar: Vahob Rahmonov, Karomat Mullaxo‘jayeva.- Toshkent: “O‘zbekiston” HMIU, 2019.-440-b. 189-b

2. Восифий, Зайниддин Махмуд. Бадоеул вақоеъ – Нодир воқеалар. / Форсийдан Н.Норқулов таржимаси. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – 216 б.

3. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн / Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоев. Ж. П. Қ. II-III. 1429-1470 йил воқеалари. – Т. : «O‘zbekiston». 2008. – 832 б.

4. Хондамир Ғиёсиддин бин Хумомиддин. Буюклик хислати: «Ҳабиб ус-сиғар фи ахбори афроди башар» китобининг Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ҳақидаги боблари. / Форс тилидан таржима, кириш сўзи ва изоҳлар муаллифи И. Бекжонов. – Т.: «Sharq», 2011. - 304 б.

¹ Zahiriddin, Muhammad Bobur. Boburnoma. -Hozirgi o‘zbek tiliga tabdil qilganlar: Vahob Rahmonov, Karomat Mullaxo‘jayeva.- Toshkent: “O‘zbekiston” HMIU, 2019.-440-b. 94-b.